

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК

PROBLEMS OF COMBATING UNSCRUPULOUS PROCUREMENT PARTICIPANTS

ЖЕЛТКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
Тихоокеанский государственный университет.

ZHELTKOV ALEXANDER VYACHESLAVOVICH,
Pacific State University.

В данной статье исследуются проблемы противодействия нарушениям законодательства о контрактной системе. Рассматриваются такие аспекты борьбы с нарушениями как мониторинг антимонопольного органа, соблюдение требований к участникам торгов, особенности составления контракта. Анализируется проблема образования картелей между хозяйствующими субъектами и органами государственной власти. В результате сделан вывод, что борьба с нарушениями контрактного законодательства должна заключаться в уточнении административной ответственности за конкретные нарушения в сфере закупок.

This article examines the problems of countering violations of the law on the contract system. Such aspects of combating violations as monitoring by the antimonopoly authority, compliance with the requirements for bidders, and the specifics of drafting a contract are considered. The problem of the formation of cartels between economic entities and public authorities is analyzed. As a result, it was concluded that the fight against violations of contract legislation should consist in clarifying administrative responsibility for specific violations in the field of procurement.

Ключевые слова: *контрактное законодательство, закупки, конкуренция, картель, субъекты предпринимательской деятельности.*

Key words: *contract legislation, procurement, competition, cartel, business entities.*

Переход на электронные закупочные процедуры вместо того, чтобы показать отличные результаты и экономию бюджетных средств, продемонстрировал крайнюю неэффективность и увеличение объема потерь государства от закупок в условиях низкой конкуренции в 2,5 раза, в результате чего потери составили 227,86 млрд рублей (без учета уровня инфляции).

По нашему мнению, одной из причин подобных результатов являются такие обстоятельства, как создание заказчиками искусственных барьеров, сужающих круг потенциальных участников торгов, что подтверждается следующим.

Поскольку Закон о контрактной системе [9, с. 1] вместе с подзаконными нормативными актами, принятыми в соответствии с ним, представляют собой весьма объемный нормативно-правовой массив, в случае отсутствия в штате профильных сотрудников, хозяйствующим субъектам при изучении закупочной документации не всегда удается выявить нарушения законодательства, допущенные заказчиками, которые приводят к ограничению конкуренции и уменьшению потенциального числа участников той или иной закупки. Результатом доста-

точно сложной для восприятия процедуры участия в конкурентных процедурах лицами, не обладающими специальными познаниями, стало наличие возможности у недобросовестных заказчиков установления для потенциальных участников так называемых «ловушек», а именно формальных либо неисполнимых, а также исполнимых исключительно конкретным поставщиком требований, позволяющих отсеять неудобных предпринимателей [1, с. 75].

Так, например, в этих целях заказчиками осуществляется прямое указание в закупочной документации на определённое наименование необходимого к поставке товара либо описываются его характеристики таким образом, что под них подходит товар исключительно одного производителя или имеющийся только у одного поставщика.

Кроме того, нередко заказчиками искусственно завышаются требования к участникам закупки, например, указывается на необходимость наличия определенного количества оборудования для выполнения тех или иных работ, а также опыта персонала, фактически необоснованно осуществляется формирование закупок под ресурсы конкретных поставщиков.

С целью недопущения рассматриваемых злоупотреблений со стороны заказчиков частями 4 и 4.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [4, с. 1] (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность в виде достаточно жестких штрафных санкций, в случае установления контрольным органом соответствующих правонарушений налагается административный штраф в размере 1% от начальной (максимальной) суммы контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч рублей.

Выявление рассматриваемых правонарушений осуществляется антимонопольным органом как в ходе рассмотрения жалоб потенциальных участников закупок, считающих, что их права в результате неправомерных действий заказчиков нарушены, так и при непосредственном мониторинге и анализе порядка проведения закупок [2, с. 194].

При этом стоит обратить внимание на то обстоятельство, что поскольку положения закупочной документации при организации проведения торгов не проходят процесс согласования с антимонопольным органом, выявление контрольным органом всех нарушений со стороны заказчиков не представляется возможным.

Считаем, что в данном случае существенно способствует предотвращению нарушений заказчиками положений Закона о контрактной системе непосредственно активная гражданская позиция всех субъектов, заинтересованных в проведении честной и конкурентной борьбы на торгах. Полагаю, что подобная мера административной ответственности предусмотрена законодателем, в том числе с целью предупреждения и пресечения злоупотребления заказчиками своим положением, выражающимся в ограничении конкуренции между хозяйствующими субъектами и создании условий для победы в закупке нужного поставщика.

Искусство описания объекта закупки (техническое задание) при осуществлении заказчиками конкурентных процедур в целях закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд состоит в том, что его разделы должны обеспечивать приобретение заказчиком именно того товара, в котором он нуждается в соответствии с нормированием, но при этом не должно быть нарушено антимонопольное законодательство в части соблюдения принципов закупочной деятельности.

Описание объекта должно быть понятным и подробным, но количество и характеристики не могут быть «смоделированы» под конкретную торговую марку или под определенного производителя.

Закон о контрактной системе при описании объекта закупки и установления требований к участникам торгов, т.е. при подготовке документации к утверждению, не ограничивает государственных и муниципальных заказчиков в получении необходимой для анализа информации из абсолютно разных источников с целью её использования, к которым можно отнести, такие как: исполненные контракты; реклама, каталоги, описания товаров и другие

предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц; официальные источники информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством РФ, субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами, официальные источники информации иностранных государств, международных организаций или иные общедоступные издания; универсальные энциклопедии, словари и справочники, электронные каталоги библиотек, статистические данные; результаты анализа общедоступного рынка, коммерческие предложения; информация от информационных агентств; классификаторы, терминологические базы, антологии и другие структурные информационные механизмы; информационно-коммуникационные источники (форумы, статьи, обзоры и пр.), информация из глобальной сети Интернет; информация из опубликованных научных журналов, книг, эссе; нормативно-технические, производственно-административные, справочно-информационные документы, технические нормы, стандарты, правила, условия и пр.; брифинги, презентации, пресс-релизы, симпозиумы, семинары, конференции и прочие.

При этом в 33-й статье Закона о контрактной системе [9, с. 1] сформулированы однозначные правила, которыми следует руководствоваться при описании объекта закупки товаров, работ, услуг (написании технического задания) в ходе осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.

С учётом изложенного полагаем, что возможность непреднамеренного и нецеленаправленного совершения заказчиками правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 4 и 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ [4, с. 1], практически исключена законодателем.

Вместе с тем, поскольку рассматриваемые нарушения в сфере закупок затрагивают как государственные, так и общественные интересы, было бы логичным предусмотреть такой вид административной ответственности, как дисквалификация, что привело бы к сдерживанию вышестоящих должностных лиц-заказчиков от совершения повторного правонарушения.

Кроме того, конкретизируя состав и событие административных правонарушений заказчиками в сфере государственных и муниципальных закупок, законодатель не учёл ряд иных средств и способов, благодаря которым на сегодняшний день активно устраняются потенциальные и добросовестные участники торгов, а контракты заключаются с нужными поставщиками.

Как следует из правоприменительной практики антимонопольного органа, причиной ограничения конкуренции, уменьшения количества потенциальных участников закупок и, как следствие, устранения конкурентной борьбы между всеми заинтересованными лицами также является установление заказчиками следующих формальных «ловушек».

Во-первых, составляются бессмысленно сложные для восприятия инструкции по заполнению заявки, форма и структура которых не позволяет установить взаимосвязь между порядком чтения символов, знаков и показателями товаров, подлежащих указанию в составе заявки, в связи с чем участникам закупки не представляется возможным надлежащим образом заполнить и сформировать её для участия в закупке без возникновения каких-либо ошибок технического характера, что в свою очередь приводит к признанию таких заявок не соответствующими установленным заказчиком требованиям.

Разумеется, положения таких инструкций направлены не на надлежащее определение подрядчика, а на введение участников закупки в заблуждение, что влечёт ограничение доступа к участию в закупках, поскольку искусственно усложняется процесс заполнения сведений о конкретных показателях. Излишняя детализация инструкции по заполнению заявки, равно как и ее отсутствие, значительно усложняет процесс заполнения сведений о конкретных показателях и создаёт формальные основания для отказа участникам в допуске к участию в закупке.

Подтверждением изложенных доводов являются в том числе результаты проведенного электронного аукциона с реестровым № 0131300041021000059 на поставку мебели для обеспечения муниципальных нужд по строительству общеобразовательной школы, в ходе проведения которого заинтересованными лицами было подано 4 запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе, связанных непосредственно с инструкцией, но даже подобные активные действия со стороны добросовестных хозяйствующих субъектов не позволили им надлежащим образом составить заявки, в связи с чем они были признаны несоответствующими требованиям по формальным основаниям.

Во-вторых, заказчиками в некоторых случаях также осуществляется абсолютно некорректное описание объектов закупок, в связи с чем подходящий по утвержденным характеристикам товар на соответствующем товарном рынке отсутствует. Изложенное в таких случаях свидетельствует о противоречивости потребностей заказчиков в качественных показателях закупаемых объектов.

Подобные действия приводят к тому, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность на том или ином товарном рынке, ознакомившись с закупочной документацией, в которой прописаны характеристики несуществующего товара, полагают, что в действительности товар с установленными заказчиком характеристиками имеется у ряда компаний-конкурентов, в связи с чем отказываются от участия в подобных закупках и не обращаются в контрольный орган с жалобами. В результате на данные торги заявляется единственный поставщик, по моему мнению, сговорившийся с заказчиком, который формально в направляемой заявке указывает технические характеристики, утвержденные последним, а фактически после заключения контракта поставляет иной товар, не соответствующий им.

В данном случае примерами рассматриваемых проблем могут послужить недействующие редакции положений документации электронных аукционов с реестровыми №№ 0131300007921000032, 0131300027821000040 на выполнение работ по модернизации уличного освещения, изучив которые, на основании поступивших жалоб от потенциального участника торгов, комиссия антимонопольного органа в ходе всестороннего и полного мониторинга свободных источников выявила факт отсутствия каких-либо светильников с указанными заказчиками характеристиками и реализуемыми хозяйствующими субъектами, в связи с чем признала их обоснованными и выдала соответствующие предписания об устранении допущенных нарушений.

Учитывая изложенное, является недостаточно корректным привлечение должностных лиц заказчиков к административной ответственности в соответствии с частью 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ [4, с. 1], поскольку утверждение документации, из которой следует, что надлежащее исполнение контракта не представляется возможным в силу отсутствия на товарных рынках закупаемой продукции, приводит не к ограничению количества участников закупки, а к невозможности участия в торгах всех добросовестных хозяйствующих субъектов, которыми не направляются заявки с указанием недостоверных характеристик объектов, планируемых к поставке.

Кроме того, с целью обеспечения победы нужному поставщику заказчиками в закупочной документации также устанавливаются затруднительные условия исполнения контракта, которые выражаются в необоснованно коротких сроках на выполнение комплекса работ или их отдельных этапов.

Так, органами местного самоуправления в ходе проведения электронных аукционов с реестровыми №№ 0131300016021000088 и 0131300061821000002 соответственно на выполнение работ по модернизации уличного освещения при общем сроке исполнения контрактов 90 и 36 календарных дней было установлено требование о заключении победителем договора на допуск к электрическим сетям с сетевой организацией в течение 2 календарных дней с

момента их заключения. Следовательно, в случае если контракты по результатам проведенных торгов были бы заключены в крайние рабочие дни, то у победителей отсутствовала бы объективная возможность исполнения подобных требований, в связи с чем индивидуальным предпринимателем были направлены жалобы в антимонопольный орган, который, изучив позицию сторон, решениями по делам № 036/06/64-746/2021 и № 036/06/64-780/2021 признал в действиях заказчиков нарушения положений Закона о контрактной системе и выдал предписания об их устранении.

Поскольку рассматриваемые нарушения в сфере закупок (утверждение сложной для восприятия инструкции, некорректное описание объекта закупки, установление затруднительных условий исполнения контракта) со стороны заказчиков в действующей редакции КоАП РФ не конкретизированы, уполномоченными на составление протокола должностными лицами антимонопольного органа возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ [4, с. 1], согласно которой утверждение документации с нарушением требований, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей. Полагаю, что для заказчиков, преследующих цель заключить государственный или муниципальный контракт с определенным хозяйствующим субъектом в нарушение положений действующего законодательства, допущение не конкретизированных в КоАП РФ видов правонарушений в области закупок существенно выгоднее.

При этом данный пробел в законодательстве связываю с тем, что, как указано ранее, законодателем не были учтены всевозможные методы и пути реализации заказчиками ограничивающих конкуренцию соглашений, которые не всегда могут быть выявлены антимонопольным органом.

Значение контрактной системы в последнее время возрастает. Благодаря ей должен осуществляться эффективный расход финансовых ресурсов государства. Проведенный анализ возможных путей злоупотребления государственными и муниципальными заказчиками своими должностными положениями при организации торгов позволяет констатировать тот факт, что повышение эффективности закупочной деятельности на данный момент времени является актуальной проблемой.

Принятие управленческих решений сопряжено с многообразными рисками, природа которых не до конца изучена современной наукой, но имеет существенное практическое значение в контексте минимизации различного рода потерь, лишений и ограничений [5, с. 272].

В условиях объективной неопределенности усиливается потребность в эффективной и достоверной оценке фактической и потенциальной ситуации, с которой сталкиваются как субъекты предпринимательской деятельности, так и должностные лица государственных и муниципальных заказчиков, с точки зрения рискованной составляющей.

Важность рассматриваемого вопроса бесспорна, поскольку от этого зависят не только экономия бюджетных средств, но и решение таких стратегических задач, как развитие малого и среднего бизнеса, борьба с теневой экономикой и, наверное, самое главное – доверие граждан к государственным институтам. Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Государственного совета по вопросу развития конкуренции, при освещении вопроса о развитии антимонопольного законодательства в странах с развитой экономикой, отметил: «картельные сговоры, как правило, не происходят сами по себе, это не только и не столько сговоры на рынке между конкретными хозяйствующими субъектами, как правило, там замешаны и органы государственной власти» [8, с. 1].

Считаем, что административная санкция, предусмотренная частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ в виде фиксированного штрафа в размере 3000 рублей [4, с. 1], значительно отличается от санкции, предусмотренной частью 4 и 4.1 названной статьи в силу того, что законо-

дателем подразумевались данные правонарушения, существенно не влияющими на результаты закупок и уровень конкуренции при их проведении.

Изложенное позволяет прийти к выводу о необходимости совершенствования административных механизмов, сдерживающих недобросовестных участников от рассматриваемых нарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Исходя из положений Закона о контрактной системе [9, с. 1], направленных на создание равных условий участия в закупках для всех хозяйствующих субъектов, запрещается сознательное установление потенциальным участникам закупки «ловушек», призванных «сработать избирательно» и по формальным основаниям не допустить неугодных участников либо в принципе создать условия, при которых добросовестный участник соответствующего рынка (разумно оценив требования документации) по объективным причинам откажется от участия в торгах, заведомо понимая обреченность намерения стать победителем.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко отмечала, что негативную роль в неэффективности госзакупок играет «...перегруженность и нестабильность контрактного законодательства» [7, с. 1], подчеркнув, что, как говорят специалисты, нормативное поле контрактной системы уже напоминает «минное поле».

По мнению экспертов НИУ «Высшая школа экономики», оценку эффективности государственных закупок необходимо осуществлять как с учетом стандартных показателей качества закупочной деятельности: уровень экономии и уровень конкуренции на торгах, – так и с использованием новых метрик: результативность закупок, качество контрактов и уровень несостоявшихся закупок [6, с. 161].

Проведенный анализ поведения заказчиков позволяет прийти к выводу о том, что «разминированию» контрактной системы помимо множества проводимых реформ поспособствует уточнение административной ответственности за конкретные нарушения в сфере закупок (утверждение сложной для восприятия инструкции, некорректное описание объекта закупки, установление затруднительных условий исполнения контракта).

А.Ю. Кинев и О.П. Франкевич указывают, что достижению целей противоправной деятельности картеля способствуют злоупотребления со стороны государственных заказчиков [3, с. 8]. В рассматриваемом случае обоснованность разумности введения названных новелл в действие подтверждается увеличением количества проводимых закупок, которые подвержены картелям, что является свидетельством недостаточной эффективности мер противодействия данному виду нарушений, имеющихся у ФАС России и её территориальных органов. Следовательно, нужны более эффективные меры по недопущению любых нарушений в сфере закупок, в том числе со стороны государственных и муниципальных заказчиков, действия которых порой вводят в заблуждение добросовестных хозяйствующих субъектов.

В заключение хотелось бы отметить, что необходимо приложить общие усилия для достижения того, чтобы коррупционные схемы закупок как можно быстрее ушли в прошлое, а алгоритмы закупок стали максимально прозрачными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алгазин И.И., Лавров Ю.Б., Чекурда Е.А. Правовое регулирование использования электронных магазинов в сфере государственных и муниципальных закупок // Аграрное и земельное право. 2020. № 9 (189). С. 74-77.
2. Васенин В.А. Противодействие подкупам участников закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 2 (121). С. 187-197.
3. Кинев А.Ю., Франкевич О.П. Защита и развитие конкуренции в Российской Федерации // Юрист: научно-практическое и информационное издание. 2015. № 17. С. 7-11.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от 11.03.2024) // Собрание законодательства. 2002. № 27. Ст. 3759. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.

5. Лавров Ю.Б., Чекурда Е.А. Проблемы определения правовой природы реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в законодательстве о контрактной системе закупок // Право и государство: теория и практика. 2023. № 9 (225). С. 272-274.

6. Мелкумян Г.М. Актуальные проблемы злоупотребления и применения противоправных схем заказчиками: причины и их устранение // Современная экономика: проблемы и решения. 2022. № 5 (149). С. 158-174.

7. Матвиенко В. Настало время провести серьёзную ревизию нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг // Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL: <http://council.gov.ru/events/news/109144> (дата обращения: 30.05.2024).

8. Путин В.: Сращивание бизнеса и государства допустить в России нельзя // ИА Финмаркет. URL: <https://www.finmarket.ru/news/4748824?ysclid=lwsv233tap543491489> (дата обращения: 30.05.2024).

9. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ // Собрание законодательства. 2013. № 14. Ст. 1652. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624.

© Желтков А.В., 2024.